

Saydullayeva Dilshoda Farhodovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistranti

Saydullayeva2002@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda ayni vaqtda korrupsiyaviy jinoyatlarni vujudga kelishiga qarshi kurashish maqsadida qabul qilingan strategik normativ-huquqiy hujjatlarni qisqa tahlil qilish, korrupsiyaviy jinoyatlar turlariga tavsif berish, ushbu jinoyatlarga jinoiy javobgarlikni tayinlashda kelib chiqayotgan muammolar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, mavzu doirasida bir qator takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiyaviy jinoyatlar, jinoiy javobgarlik, qonunchilik, korrupsiya, profilaktika, normativ-huquqiy hujjat, ijtimoiy xavf.

Korrupsiyaviy jinoyatlar zamonaviy davrda ham dunyo mamlakatlari uchun katta muammo bo'lishda davom etmoqda. Ayniqsa, jinoyatning salbiy tasirini inson huquqlarining qo'pol buzlishi, ijtimoiy tengsizlikning oshishi, davlatlar barqaror taraqqiyotiga zarar yetkazishida ko'rishimiz mumkin. Shu sabali, so'nggi yillarda nafaqat mamlakatimiz rahbariyati, balki, dunyo hamjamiyati ham ushbu jinoyatni profilaktika qilishga, ular uchun adolatli va samarali jinoiy javobgarlikni tayinlashga harakat qilmoqda.

Shu o'rinda, yurtimizda ushbu yo'nalishda ijobiy natijalarga erishish uchun yangi davlat dasturlari tuzilmoqda. Xususan, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida davlat xizmatida korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf qilish, davlat xizmatchilarini mol-mulklarini deklaratsiya qilishning bosqichma-bosqich tizimi, "korrupsiyadan xoli qonunchilik" tamoyili asosida normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish maqsad qilib qo'yilgan. Bundan tashqari, 2023-yil 23-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi smaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-200-sonli farmoni qabul qilindi. Ushbu hujjatlarning maqsadi mamlakatimizda korrupsiyaning ildiziga bolta urish va mutloq demokratik jamiyatni barpo qilish hisoblanadi.

Holatni tahlil qiladigan bo'lsak, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoiy javobgarlikni belgilash, jazoni individuallashtirish hamda ularning oldini olish mexanizmlarini takomillashtirish bugungi huquqiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bu maqola orqali korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik tizimini tahlil qilish, amaldagi qonunchilikni baholash hamda uni yanada samarali qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqishni maqsad qilib qo'ydik. Endi bevosita mavzuni o'ziga o'tishdan oldin korrupsiyaviy jinoyatlar tushunchasiga oydinlik kiritamiz va shu asnoda mavzuni yoritib beramiz.

Korrupsiyaviy jinoyatlar — bu mansabdor shaxslarning o'z xizmat vakolatlaridan shaxsiy manfaat yoki boshqa shaxslarning foydasini ko'zlab, qonunga xilof ravishda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy xavfli qilmishlar majmuidir. Ushbu turdagi jinoyatlar davlat boshqaruv tizimining asoslariga tajovuz qilgani sababli, ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida alohida toifa sifatida ajratilgan.

Odatda, korrupsiyaviy jinoyatlar quyidagi umumiy belgilarga ega:

- jinoyat subyekti — mansabdor shaxs yoki davlat xizmatiga aloqador shaxs;
- jinoyat motivi — shaxsiy manfaat, moddiy foyda yoki xizmat lavozimini mustahkamlash istagi;
- obyekt — davlat boshqaruvi, adolatli raqobat va fuqarolarning ishonchi;
- oqibat — davlat manfaatlariga zarar yetkazilishi, adolat tamoyillarining buzilishi.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi korrupsiyaviy jinoyatlarni bir nechta moddalarda belgilab, ularning har biri uchun alohida jinoyiy javobgarlikni nazarda tutadi. Quyidagi jinoyatlar korrupsiyaviy jinoyatlar toifasiga kiradi¹:

1. Mansab vakolatini suiste‘mol qilish (JK 205-modda) - mazkur jinoyat mansabdor shaxsning o‘z vakolatlarini qonunga xilof tarzda, shaxsiy yoki boshqa manfaat yo‘lida ishlatishi bilan bog‘liq. Ushbu jinoyatning ijtimoiy xavfi shundaki, u davlat idoralariga bo‘lgan ishonchni zaiflashtiradi va boshqaruv tizimining barqarorligiga putur yetkazadi.
2. Mansab soxtakorligi (JK 209-modda) - bu jinoyat mansabdor shaxsning o‘z xizmat faoliyatiga oid hujjatlarga bila turib yolg‘on ma‘lumot kiritishi yoki ularni soxtalashtirishi bilan ifodalanadi. Ko‘pincha bunday holatlar tender jarayonlarida, hisobot tizimida yoki kadrlar siyosatida uchraydi.
3. Pora olish (JK 210-modda) - mansabdor shaxsning o‘z xizmat vakolatlarini bajarish yoki bajarmaslik evaziga moddiy yoki nomoddiy foyda olishi. Pora olish eng og‘ir korrupsiyaviy jinoyatlardan biri bo‘lib, u ko‘pincha jinoyiy faoliyat bo‘ladi.
4. Pora berish (JK 211-modda) - mazkur jinoyat mansabdor shaxsga pora taklif qilish, berish yoki uzatish bilan bog‘liq. Amaliyotda pora beruvchi ko‘pincha jinoyatga sherik sifatida qaralsa-da, ba‘zi hollarda u majburiy holatda (masalan, bosim yoki tahdid ostida) pora bergan bo‘lsa, javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin.
5. Pora olishda vositachilik qilish (JK 212-modda) - bu jinoyat pora beruvchi va oluvchi o‘rtasida aloqa o‘rnatish, bitimni tashkil etish yoki vositachilik qilish orqali amalga oshiriladi.
6. Jinoyiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (JK 243-modda) – bu takrorlangan tarzda amalga oshirilgan jinoyatdan olingan daromarlar, mol-mulkni qonuniylashtirish hisoblanadi.

Korrupsiyaviy jinoyatlar davlat boshqaruvi tizimining eng og‘ir ijtimoiy xavfli ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi. Ularning har biri mansab vakolatlarining suiste‘mol qilinishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, davlat manfaatlariga va jamiyatning adolatga bo‘lgan ishonchiga zarar yetkazadi. Shu sababli, ularni huquqiy jihatdan to‘g‘ri baholash, jinoyat tarkiblarini aniqlash va isbotlash mexanizmlarini takomillashtirish korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Korrupsiyani oldini olishning barqaror tizimini yaratish, ya‘ni korrupsiyaga qarshi kurash ishtirokchilarining korrupsiyaviy holatlarni sodir etishiga olib keladigan sabab vas hart-sharotilarni tizimli tahlil qilish, o‘z vaqtida aniqlash, chek qo‘yish, ularni oldini olish hamda ushbu sohada profilaktik choralarni ishlab chiqish va joriy qilishdagi kompleks faoliyat hisoblanadi².

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq, korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jazo chorasi jinoyatning og‘irligiga, ijtimoiy xavflilik darajasiga va shaxsning aybini tan olish

¹ Niyozova S. S. Korrupsiyaga qarshi kurashishda komplayens nazorat tizimi. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDYU, 2025.

² Mamanv S.S. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida “komplayens-nazorat” tizimining tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish. Avtoreferat. – T. 2024.

holatiga qarab belgilanadi. Shu jihatdan, jinoiy javobgarlik tizimi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Adolat va shaxsning individual holati — har bir jinoyatchiga nisbatan jazo uning shaxsiy aybi va jinoyat og‘irligiga mos bo‘lishi kerak;
- Muvofiqlik — jazo jinoyatning ijtimoiy oqibatlariga nisbatan mutanosib bo‘lishi zarur;
- Tarbiyaviy ta‘sir — jazoning maqsadi jinoyatchini tuzatish, boshqa shaxslarni esa bunday qilmishlardan ogohlantirishdir.

Shu maqsadlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida korrupsiyaviy jinoyatlar uchun quyidagi asosiy jazo turlari belgilangan:

1. Jarima — eng ko‘p qo‘llaniladigan jazo turi bo‘lib, moddiy manfaat evaziga sodir etilgan jinoyatlarga nisbatan iqtisodiy javobgarlikni kuchaytiradi.
2. Muayyan huquqlardan mahrum qilish — masalan, davlat lavozimini egallash huquqidan mahrum etish yoki mansabdorlik faoliyatini taqiqlash.
3. Ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish — og‘ir korrupsiyaviy jinoyatlar uchun (poraxo‘rlik, katta miqdorda mansab vakolatini suiste‘mol qilish) qo‘llaniladi.
4. Mol-mulkni musodara qilish — jinoyat natijasida olingan noqonuniy daromadlar davlat foydasiga o‘tkaziladi.

Amaliyotda eng samarali jazo shakllaridan biri — mansabdorlik huquqidan mahrum etish bo‘lib, u korrupsiyaning qayta sodir etilish xavfini kamaytiradi. Lekin aynan ushbu jinoyatni amalga oshirilishini kamaytirishga olib kelmaydi. Korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik tizimining samaradorligini pasaytiruvchi bir qator amaliy muammolar mavjud:

- Isbotlashdagi murakkablik - jinoyatlar ko‘pincha yashirin tarzda sodir etiladi, dalillarni to‘plash va isbotlash jarayoni uzoq vaqt oladi. Buning ustiga ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning dalillarni yo‘q qilish tajribasi yuqoriligi ham shunday natijaga olib keladi.
- Tergov organlarining texnik va tashkiliy resurslari cheklanganligi - zamonaviy raqamli kuzatuv va tahlil tizimlari yetarli emas.
- Fuqarolik nazoratining sustligi - jamoatchilikning korrupsiya holatlarini fosh etishdagi ishtiroki hali past darajada.
- Jazo muqarrarligining to‘liq ta‘minlanmaganligi - ayrim hollarda yuqori lavozimli shaxslarga nisbatan jazolar yengillashtiriladi yoki ijrosi cho‘ziladi.

Mavzuni o‘rgangan holda yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- korrupsiyaviy jinoyatlar bo‘yicha raqamli nazorat tizimlarini kengaytirish;
- sud-tergov organlari xodimlarini maxsus tayyorlash va ularning malakasini oshirish;
- fuqarolik jamiyati institutlari (NNT lar, OAV) ishtirokini kuchaytirish;
- jazolarni ijro etish ustidan nazorat mexanizmlarini mustahkamlash.

Korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik tizimini yanada zamonaviylashtirish bilan bir qatorda qonun hujjatlarini amalda to'liq va shaffof tarzda qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqish lozim. Jinoyat uchun jazolanish muqarrarligini ta'minlash, korrupsiya profilaktikasini kuchaytirish va jamoatchilik ishtirokini oshirish korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Korrupsiyaviy jinoyatlar zamonaviy jamiyat rivojlanishiga, davlat boshqaruvining samaradorligiga hamda fuqarolarning huquq va erkinliklariga jiddiy tahdid soluvchi xavfli ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida e'tirof etiladi. Ularning asosiy xususiyati — davlat manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazishi, jamiyatda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini zaiflashtirishi bilan belgilanadi.

O'rganishlarimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi, maxsus agentlik va idoraviy nazorat tizimlarining tashkil etilishi bu boradagi huquqiy mexanizmlarni mustahkamladi. Shu bilan birga, amaliyotda korrupsiyaviy jinoyatlarni fosh etish, isbotlash va jazoning muqarrarligini ta'minlashda hali ham muammolar saqlanib qolmoqda.

Korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik tizimi o'z mohiyatiga ko'ra adolat, muvofiqlik va profilaktika tamoyillariga asoslanishi lozim. Bunda jazoni faqatgina repressiv choralar sifatida emas, balki profilaktik va tarbiyaviy ta'sirga ega mexanizm sifatida qo'llash zarur.

Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi samarali kurashning asosi qonun ustuvorligi, jazoning muqarrarligi va jamiyatda halollik madaniyatini shakllantirish hisoblanadi. Faqat shunda korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurash davlat siyosatining real natija beruvchi, barqaror tizimiga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Lex.uz
2. Niyozova S. S. Korrupsiyaga qarshi kurashishda komplayens nazorat tizimi. O'quv qo'llanma. – T.: TDYU, 2025. 136-b.
3. Niyozova S. S. Korrupsiyaga qarshi kurashishda komplayens nazorat tizimi. O'quv qo'llanma. – T.: TDYU, 2025.
4. Mualliflar guruhi. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Dareslik//Mas. muh. A.Sh. Bekmurodov - T.: Akademiya, 2022. – 344 b.
5. M.U. Aloyev. Korrupsiyaga qarshi kurashishda qonun hujjatlari ta'sirini baholashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoreferat. – T. 2022.